

Pierwsze stwierdzenia tarczówki marmurkowej *Halyomorpha halys* (STÅL, 1855) (Hemiptera, Heteroptera, Pentatomidae) w zachodniej Polsce

First records of the brown marmorated stink bug *Halyomorpha halys* (STÅL, 1855) (Hemiptera, Heteroptera, Pentatomidae) from Western Poland

Adrian SMOLIS, Marcin KADEJ

Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych; Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, e-mail: adrian.smolis@uwr.edu.pl, marcin.kadej@uwr.edu.pl

KEY WORDS: brown marmorated stink bug, alien species, Western Poland, Lower Silesia, Wrocław.

W dniu 4 marca 2022 roku we Wrocławiu, na podłodze jednego z pomieszczeń Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców przy ulicy Przybyszewskiego 65 [UTM XS46], odłowiono żywego, dorosłego osobnika tarczówki marmurkowej *Halyomorpha halys* (STÅL, 1855). Kolejna obserwacja dorosłej tarczówki w stolicy województwa dolnośląskiego miała miejsce nieco ponad miesiąc później, tj. 13 kwietnia, na klatce schodowej bloku mieszkalnego przy ulicy Kruszwickiej 45. Ponownie osobnika dorosłego tego gatunku zaobserwowano 19 czerwca 2022 roku, także we Wrocławiu. W mieszkaniu przy ulicy Grudziądzkiej [UTM XS46] na parapecie okiennym odłowiono żywą postać dojrzałą. To pierwsze stwierdzenia tego azjatyckiego pluskwiaka, uważanego za gatunek obcy i inwazyjny, w zachodniej Polsce i jednocześnie w krainie faunistycznej Śląsk Dolny. Wspomniany takson został po raz pierwszy stwierdzony w naszym kraju w 2018 roku w miejscowości Dobczyce w Beskidzie Zachodnim (CLAEREBOUT i in. 2018). Kolejne stwierdzenia miały miejsce w latach: 2019 – Cieszyn, Beskid Zachodni (GIERLASIŃSKI i in. 2020a) i Warszawa, Nizina Mazowiecka (GIERLASIŃSKI i in. 2020b), 2020 – Przemyśl, Beskid Wschodni (BURY 2021), 2021 – Kraków, Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (GIERLASIŃSKI i in. 2021) oraz 2022 – Lipnik i Przemyśl, Beskid Wschodni oraz Bolestraszyce, Nizina Sandomierska (BURY i MAZEPA 2022). Z pewnością można spodziewać się kolejnych doniesień i rekordów tego ważnego z gospodarczego punktu widzenia gatunku, jednak dane te powinny być poparte stosowną dokumentacją fotograficzną z uwagi na jego duże podobieństwo do rodzimego dzidosza mglistego *Rhaphigaster*

Ryc. Tarczówka marmurkowata *Halyomorpha halys* (STÅL, 1855) odłowiona we Wrocławiu, 4 III 2022 (fot. M. KADEJ).

Fig. Brown marmorated stink bug *Halyomorpha halys* (STÅL, 1855) from Wrocław, 4 III 2022 (phot. M. KADEJ).

losa (PODA, 1761). Kluczowymi cechami diagnostycznymi tarczówki marmurkowej jest obecność białych plam na tarczce i przedpleczu oraz charakterystyczny układ rozjaśnień na czułkach (ryc.). Obszerne informacje o biologii i obecnym rozmieszczeniu na świecie tego pierwotnie azjatyckiego gatunku, w tym o krótkiej historii jego inwazji, można znaleźć np. w pracy BUREGO (2021).

PIŚMIENNICTWO

- CLAEREBOUT S., HAYE T., OLAFSSON E., PANNIER E., BULTOT J. 2018. Premieres occurrences de *Halyomorpha halys* (Stal, 1855) pour la Belgique et actualisation de sa répartition en Europe (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie, **154**: 205-22.
- GIERLASIŃSKI G., FIEDOR M., DORDA A., TASZAKOWSKI A. 2020a. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Cieszyna (Beskidy Zachodnie). Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, **14**: 127-150.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., PACUK B., TASZAKOWSKI A., SYRATT M., REGNER J., ITCZAK A., ŻÓRALSKI R., RUTKOWSKI T., RADZIMKIEWICZ D., KUCZA W., OGŁAZA B. 2020b. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. II. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, **14**: 53-108.
- BURY J. 2021. Pierwsze stwierdzenie *Halyomorpha halys* (STAL, 1855) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Beskidzie Wschodnim. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, **15**: 11-14.
- BURY J., MAZEPA J. 2022. Nowe dane o rozmieszczeniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski – część 2. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, **16**: 15-36.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., PACUK B., TASZAKOWSKI A., SYRATT M., REGNER J., ŻÓRALSKI R., RUTKOWSKI T., KANIA J., KUCZA W., MIŁKOWSKI M., MASŁOWSKI A. 2021. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. III. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, **15**: 31-68.

Wpłynęło: 14 marca 2022
Zaakceptowano: 6 września 2022